
Revue-IRS

**Revue Internationale de la Recherche Scientifique
(Revue-IRS)**

ISSN : 2958-8413

Vol. 3, No. 5, Septembre 2025

**LA FAIBLE IMPLICATION DIDACTIQUE DES ENSEIGNANTS
CONGOLAIS D'EPS DANS LE PROCESSUS ENSEIGNEMENT-
APPRENTISSAGE-EVALUATION DU FOOTBALL AU COLLEGE**

**THE LOW TEACHING INVOLVEMENT OF CONGOLESE PHYSICAL
EDUCATION TEACHERS IN THE TEACHING-LEARNING-ASSESSMENT
PROCESS OF FOOTBALL IN MIDDLE SCHOOL**

TIRA Juslain Joël

Institut Supérieur d'Education Physique et Sportive
Université Marien NGOUABI, Brazzaville, Congo

Digital Object Identifier (DOI): <https://doi.org/10.5281/zenodo.17249717>

Résumé

L'étude des choix de contenus à enseigner en éducation physique et sportive (EPS) par les enseignants de cette discipline présente un intérêt majeur pour la recherche sur l'intervention en EPS, mais aussi pour la formation des enseignants. Cette étude vise à comprendre comment dans l'activité football les enseignants congolais d'EPS s'impliquent dans le choix des contenus à enseigner et à quelles influences sont soumis ces choix. Pour ce faire, il semble qu'il faille se doter d'un regard à la fois didactique sur l'évaluation du football. En effet, cette approche permet d'éclairer le domaine du football, en tenant compte de répondre à la question suivante : Quelle est la relation entre la didactique et la pratique sportive ? Mais l'étude didactique devrait prendre en compte ce volet dans l'enseignement du football ; c'est donc sous un double cadrage théorique qu'il convient d'examiner la faible implication des enseignants d'EPS en lien avec l'évaluation du football, articulant plusieurs théories, modèles et concepts respectivement issus du champ et sous-champ didactiques.

Mots clés : EPS ; didactique ; apprentissage, enseignement, évaluation

Abstract

The study of the choices of content to be taught in physical education and sports (PES) by teachers of this discipline is of major interest for research on PES intervention, but also for teacher training. This study aims to understand how Congolese PES teachers are involved in choosing the content to be taught in soccer and what influences these choices are subject to. To do this, it seems necessary to take a didactic approach to the evaluation of soccer. This approach sheds light on the field of soccer, taking into account the following question: What is the relationship between didactics and sports practice? However, the didactic study should take this aspect into account in the teaching of soccer; it is therefore appropriate to examine the low involvement of physical education teachers in relation to the evaluation of soccer from a dual theoretical perspective, articulating several theories, models, and concepts from the didactic field and subfield respectively.

Keywords: Physical Education; teaching methods; learning, teaching, assessment

1 INTRODUCTION

L'Education Physique et Sportive (EPS) constitue un moment où se développent des compétences, telles que la coopération, le travail d'équipe, le leadership. Pendant le déroulement des leçons, des attitudes se transmettent chez les élèves comme la discipline, la valorisation de l'effort et le déplacement de soi, autant de valeurs qui permettent aux individus de s'insérer convenablement dans la société. L'EPS est donc une discipline fondamentale, en ce sens qu'elle touche les bases mêmes de la personnalité de l'enfant et de son développement. En offrant la possibilité de jouer avec la règle et de la comprendre, elle utilise donc les activités physiques et sportives (APS) comme moyen et objet pour son enseignement afin de développer les habiletés motrices des apprenants. Le football, considéré comme sport roi, figure en EPS parmi les APS retenues à l'école. Ainsi, l'acte d'apprentissage conduit à la régulation et par voie de conséquence, à la remédiation des actions des élèves devant conduire à la réalisation de la tâche qui lui est dévolue. Le football est une activité qui demande beaucoup d'investissement chez l'enseignant et l'élève. C'est pourquoi, l'enseignant, pour rendre le contenu efficace, est appelé à procéder par une transposition expérientielle (Marty et al., 2023 ; Assude et al., 2007). Quant à l'élève, il est appelé à faire montre d'une attitude pré-dynamique de disposition cognitive et corporelle afin d'apprendre. C'est pourquoi, Shulman (1987) souligne que l'organisation et la dynamique de la classe ne sont pas dues au hasard. En effet, il existe des relations de cause à effet entre les types d'interventions didactiques, le contexte et l'action. Sous cet angle, l'enseignant délivre, dans un premier temps des consignes collectives d'ordre organisationnel, puis il guide l'action des élèves tout en respectant le projet pédagogique de l'établissement en général et celui de la classe en particulier (Fabre, 2024).

Trois ans après son accession à l'indépendance, la république du Congo s'était déjà dotée d'un modèle sportif basé sur l'école. Dans le cadre de sa politique en matière d'éducation et de sport, elle a accordé à l'enseignement de l'éducation physique et sportive (EPS), une place de choix dans les programmes d'enseignements aussi bien général que technique, conformément au cadre administratif et juridique qui régit son système éducatif national. Ceci est traduit par dans plusieurs textes officiels, entre autres la circulaire 1538/STEN-JA-DJS-3/63 du 31 mars 1963 recommandant la prise en compte de la note d'EPS dans le calcul des moyennes trimestrielles et de fin d'année pour toutes les classes et le décret n°84/581 du 21 juin 1984 rendant obligatoire l'organisation et la pratique de l'EPS dans tous les cycles d'enseignement en République du Congo. L'EPS est donc considérée comme une discipline d'enseignement avec un coefficient bien défini au même titre que les mathématiques, les sciences, naturelles, les langues et bien d'autres.

Dans le but de dynamiser l'enseignement de l'EPS, la République du Congo a organisé en juillet 2010, un symposium national sur l'éducation physique et sportive de qualité, assorti de plusieurs recommandations entre autres : assurer une formation continue de la façon permanente aux enseignants ; vulgariser les programmes d'enseignement d'EPS sur toute l'étendue du territoire national.

Cette option fait suite à la politique de développement du sport adoptée par la République du Congo. Elle se centre sur l'enseignement de l'EPS et le sport scolaire. L'EPS repose alors sur le modèle sportif et utilise entre autres le football pour son enseignement.

Cette place de choix réservée à l'EPS trouve sa justification dans un double intérêt. Premièrement, l'éducation physique et sportive est une discipline d'enseignement qui vise le développement global de l'enfant. Deuxièmement, l'EPS constitue un moyen de préparer l'élite sportive nationale. Cependant, de nos jours sa faible présence dans les programmes d'enseignement à l'école primaire et l'absence de pratique sur le terrain en constituent des limites.

C'est dans ce sens qu'en mars 2022, la République du Congo a une fois de plus renforcé le cadre juridique de l'éducation physique et sportive avec la publication de trois décrets : décret n°2022-127 du 22 mars 2022 portant organisation de l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements spécialisés ; décret n°2022 - 125 du 22 mars 2022 portant enseignement, organisation et évolution de l'éducation physique et sportive ; décrets n°2022-124 du 22 mars 2022 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil National de l'Enseignement de l'Education Physique et Sportive.

Tout ceci montre à quel point le Congo accorde l'importance à l'enseignement de l'EPS. Dans la perspective de voir l'EPS en général et le football en particulier être bien enseigné et bien appris. L'acquisition des connaissances en général et l'élaboration des savoirs, des savoirs faire et des savoirs être en éducation physique et sportive en particulier, dépendent du contexte pédagogique, c'est-à-dire de la situation enseignement / apprentissage et du style d'intervention de l'enseignant (Bière-Guenoun et Amade-Escot, 2010). L'EPS, en tant que discipline en continuelle évolution, connaît les mutations du millénaire (Zghibi, 2009). L'actualité pédagogique suscite régulièrement des débats sur la nature des interactions déployées par les enseignants (Descola, 2005 ; Deligny, 2017).

L'éducation physique comme pédagogie des conduits motrices, vise la maîtrise du corps et l'acquisition des notions fondamentales qui structurent la vie de l'esprit (Delignière, 1991 ; Clément, 2024). L'âge d'or des acquisitions motrices est situé entre 8 et 12 ans. Elle obéit à la

logique du savoir pratique sur l'action et repose sur la méthode sportive. Elle constitue la base de sustentation du développement du sport au Congo. Car elle utilise les activités physique et sportive pour son enseignement.

Ainsi, l'EPS offre à l'élève la possibilité de jouer avec la règle, de mieux la comprendre, de la faire vivre et d'accéder ainsi aux valeurs sociales. Elle est conçue comme une propédeutique de la formation de l'élite sportive nationale. C'est pourquoi son enseignement en République du Congo, est recommandé depuis le préscolaire jusqu'au secondaire deuxième degré.

Le football occupe une place de choix dans l'univers sportif congolais. Son apprentissage nécessite aussi bien des moyens matériels qu'humain. Les établissements scolaires doivent disposer des installations sportives et à l'enseignant de bâtir des stratégies gagnantes pour la classe, il doit manipuler les variables didactiques afin de faire progresser les élèves dans leur apprentissage car c'est à l'école que se joue l'avenir du sport d'une nation et l'école représente le creuset de l'élite sportive national.

Au vu de toutes ces évocations, qui confirment pourtant l'importance de l'EPS sur le développement global de l'enfant, une question se pose avec acuité, celle de savoir : *pourquoi en dépit de son inscription dans les programmes, le football ne fait toujours pas l'objet d'une sérieuse préparation didactique chez l'enseignant ?*

En réponse à cette question de départ, nous émettons l'hypothèse suivante : le football ne fait toujours pas l'objet d'une sérieuse préparation didactique du fait de manque de matériel et de sa pratique populaire par la société. Identifier les causes de la faible implication didactique des leçons de football par les enseignants d'EPS.

Le but de cette étude est de comprendre comment dans l'activité football les enseignants congolais d'EPS s'impliquent dans le choix des contenus à enseigner et à quelles influences sont soumis ces choix.

L'intérêt de cette étude, réside dans la découverte des causes de la non implication didactique des enseignants d'EPS en vue d'une perspective de prise en charge didactique des leçons de football. Nos résultats doivent permettre de mettre en évidence les différences faiblesses que renferment les programmes de formation en EPS dans le domaine de l'enseignement du football. Les résultats de cette étude, s'inscrivent dans la perspective d'une réforme qui vise la qualité de l'intervention à apporter au niveau des enseignants.

L'approche méthodologique adoptée dans la présente étude s'appuie sur l'analyse d'une part du contenu de la préparation écrite de l'enseignant, autrement dit l'analyse de sa phase proactive et d'autres part, les interactions pendant les leçons de football. Afin d'obtenir les données nécessaires à la réalisation de l'étude, la méthodologie élaborée par Clot (1999) a été utilisée

pour analyser les pratiques enseignantes. Les recueils des données issues des questionnaires adressés aux enseignants et aux élèves se fera grâce à l'analyse des réponses obtenues.

2 METHODOLOGIE

2.1 Cadre et période d'étude

L'étude a été réalisée à Brazzaville du 20 janvier au 20 mars 2024, dans le sixième arrondissement, parmi les neuf arrondissements que compte la ville, après un tirage systématique sans remise. Au total, ... collèges d'enseignement général ont été recensés dans cet arrondissement : ... du secteur public et ... secteur privé. Cependant, n'ont été retenus que les établissements d'enseignement public en raison d'une part de l'absence de personnel enseignant d'EPS propre aux collèges privés et d'autre part, la quasi-absence d'aire de pratique des APS ou la mauvaise qualité des infrastructures sportives. Parmi les ... collèges publics, un choix raisonné a permis de retenir un collège d'enseignement général.

2.2 Population et échantillon de l'étude

L'étude a concerné les enseignants d'éducation physique et sportive, et les élèves des quatre classes de 4^{ème} de l'établissement. Le choix du niveau d'étude quatrième est lié à la mise en œuvre d'un enseignement de football en EPS au collège conformément au livre-programme de l'Institut National de Recherche et d'Action Pédagogique (INRAP). Au total, 229 élèves fréquentaient ces classes au moment de l'étude. Un tirage systématique a permis de retenir une classe dont l'effectif des élèves était de 67.

Critère d'inclusion

A été retenu dans l'étude tout élève remplissant les critères ci-après : consentir à répondre au questionnaire élaboré par l'enquêteur ; suivre le cycle de football dans le cadre des enseignements de l'EPS au moment de l'étude.

Ainsi, l'échantillon a été constitué de 58 élèves et d'un enseignant d'EPS titulaire de la classe.

2.3 Outils d'enquête

Pour recueillir les données nécessaires à l'étude, le questionnaire et l'observation ont été utilisés.

2.4 Traitement des données

Il a été effectué en deux étapes :

- premièrement, une transcription de toutes les réponses obtenues a été effectuée. Les données issues des différents questionnaires ont été analysées afin d'accéder au sens et à la signification que donnent les réponses de l'échantillon.
- Deuxièmement, un dénombrement des différents réponses données a été réalisé en vue de dégager la prévalence.

3 RESULTATS

Tableau 1 : Réponses aux questions posées à l'enseignant d'EPS

Question	Effectif	Réponse
Avez-vous appris le football dans un club avant votre formation initiale à l'institut ?	01	Oui
Avez-vous appris le football pendant votre formation initiale ?	01	Oui
Pourquoi votre fiche pédagogique n'a pas assez de procédés pédagogiques lorsque vous enseignez le football ?	01	Parce que le football est différent des autres activités. Les élèves arrivent à l'école avec des acquis très renforcés au football. Ainsi, la fiche pédagogique devient simplifiée.
A quel moment avez-vous su que vos élèves arrivaient à l'école avec des acquis très renforcés au football ?	01	Quand j'organise l'évaluation diagnostique.
Combien d'heure disposez-vous pour enseigner le football par semaine ?	01	2 heures
Comment appréciez-vous ce volume horaire ?	01	Insignifiant
Quel est l'effectif de votre classe ?	01	85
Etes-vous confronté aux problèmes de matériel pour enseigner ?	01	Oui
Vos élèves éprouvent-ils des difficultés à jouer au football ?	01	Oui
Combien d'années d'enseignement du football ?	01	4ans

Il ressort de la lecture du tableau 1 que l'enseignant A a eu un rapport pratique avec le football avant sa formation initiale. Cependant il l'a appris lors de la formation initiale. De plus, ces résultats montrent que cet enseignant n'éprouve pas assez de difficultés à jouer au football. Il pratique aussi bien d'autres APS telle que Volleyball. Il enseigne le football deux (02) heures par semaine sans un matériel approprié et pense que cela est préjudiciable à l'apprentissage. En fin, il avoue que ses élèves éprouvent de difficultés à jouer au football.

Tableau 2 : Réponse aux questions posées aux élèves

Question	Effectif	Réponse
Avez-vous appris à jouer au football en dehors de l'école ?	58	Oui, dans nos quartiers, le football se joue partout et à n'importe quel moment.
A l'école on vous apprend à jouer au football ?	58	Apprendre à jouer au football c'est trop dit. Mais il arrive qu'on nous laisse organiser des parties jouées de football.
Eprouvez-vous des difficultés à jouer au football dans le cadre scolaire ?	58	Oui, dans le cadre scolaire, on n'a pas assez de temps de jeu. De plus, l'espace de jeu constitue un sérieux problème du fait de son étroitesse et de manque de matériel et d'installation et installations.
Comment on vous enseigne le football à l'école ?	58	L'enseignant arrive et divise la classe en trois (03) équipe : équipe A, équipe B et équipe C. Il organise des rencontres entre ces différentes équipe. A la fin, il réunit toute la classe et fait des commentaires.

La lecture du tableau 2 montre que les élèves pratiquent le football en dehors de l'école. De plus ils affirment que l'enseignant ne leur donne pas des procédés pédagogiques nécessaire. Le cours de football se résume à des parties jouées organisées par l'enseignant.

4 DISCUSSION

La présente étude s'inscrit dans le cadre du projet pédagogique, qui part d'un constat que nous avons fait en observant les leçons de football dans les différents établissements d'enseignement général. En réaction à ce constat, c'est-à-dire au fait que le football ne fait toujours pas l'objet d'une sérieuse préparation didactique. Nous vivons à travers l'étude, identifier les causes de la faible préparation didactique des leçons de football par les enseignants d'EPS. L'intérêt de cette étude, réside dans la découverte des causes de la non implication didactique des enseignants d'EPS en vue d'une perspective de prise en charge didactique des leçons de football.

Les résultats que nous avons obtenus conformément aux tableaux 1 et 2, relatifs aux réponses aux questions posées à enseignant d'EPS et aux élèves, il se dégage que les enseignants ne présentent pas de procédés pédagogiques parce que le football est différent des activités. Car au football, les élèves arrivent à l'école avec des acquis très renforcés. Ainsi, la fiche pédagogique devient simplifiée. Ainsi ces résultats montrent globalement que l'enseignant a eu un rapport pratique avec le football avant et pendant la formation initiale.

Par ailleurs, le manque de matériel didactique et installations sportives justifie les résultats au niveau des réponses données par les élèves à savoir : l'enseignant arrive et divise la classe en trois (03) équipes A, équipe B et équipe C. Il organise des rencontres entre ces différentes équipes. A la fin, il réunit toute la classe et fait des commentaires. L'interprétation de ces résultats fait appel au concept de milieu développé par Ouvrier-Buffet (2024).

En effet, cet auteur se basant sur la théorie de situations qui ne se prend pas comme objet milieu l'univers dans son ensemble, mais comme un moyen qui offre les rétroactions qu'on peut qualifier par rapport au système cognitif de l'élève. Celui-ci lorsqu'il enregistre les réponses du milieu, construit les relations qui vont lui permettre de s'adapter.

Pour Maha Abboud (2023), le milieu est défini comme le point de départ assuré du contrat didactique. Ainsi, sens de cet auteur, les faiblesses observées chez les différents enseignants peuvent découler du caractère moins positif du milieu dans le processus d'acquisition des savoirs. En effet, le milieu représente tout ce qui rentre dans l'environnement d'apprentissage de l'élève, tous ceux avec quoi l'élève se trouve en relation au moment de l'apprentissage. Aménager le milieu, c'est contraindre l'action (matérielle ou intellectuelle) de l'élève dans un sens déterminé.

Le manque de sérieux dans la préparation de leçon de football dans le cadre de l'EPS, nous amène à nous interroger sur la formation initiale des enseignants d'EPS. Comme on peut le constater, les conditions dans lesquelles sont formés les enseignants d'EPS d'une part (effectif pléthorique des enseignants en formation, insuffisance du matériel didactique), et celles dans lesquelles les élèves apprennent d'autre part (effectif pléthorique des classes dans les établissements scolaires, insuffisance du matériel didactique et absence d'installations sportives commodes) constituent un milieu antagoniste pour la formation aussi des enseignants (formateurs) et élèves (formés).

Tous les résultats de la présente étude sont expliqués par Sensevy et al. (2005, 2007) dans son modèle l'action conjointe, qui considère la production des discours du professeur et des élèves, comme manifestation de transactions didactiques, dont le savoir est l'objet transactionnel.

Ces transactions permettent à la fois, la reconnaissance mutuelle des interlocuteurs et la participation à un jeu conjoint, qui consiste à construire et changer le monde, au travers de jeux d'apprentissage plus ou moins spécifiques.

Par ailleurs, les résultats obtenus peuvent être expliqués avec l'approche anthropologique de la didactique de Chevallard (1998) qui développe le concept de rapport au savoir. Les insuffisances dues au milieu, observées les enseignants et les élèves ont considérablement influé

négalement sur le rapport au savoir de ces derniers. A cet effet, Chevallard (2002) rapporte qu'il existe un lien entre la société et le savoir enseigné en EPS.

Le territoire de la didactique excède celui des enseignements scolaires. Il n'est pas l'apanage des enseignants. Les institutions déterminent des objets à propos du domaine de réalité (par exemple les APS) qui lui sont proposés. Chevallard (op.cit) nous renseigne par-là que le fait que nos enseignants n'ont pas eu de rapport pratique avec le handball avant la formation initiale, a considérablement joué sur les interactions avec les élèves.

Cet auteur argumente que lorsqu'un individu devient un sujet d'une institution, il est déjà une personne, qui s'assujettit au rapport institutionnel à l'objet de cette institution, il va éventuellement remodeler son rapport personnel à l'objet, car ajoute-t-il, dans chaque institution, il existe un rapport officiel à l'objet. Les rapports aux savoirs des enseignants influent en partie sur leurs façons récurrentes de mettre en œuvre les contenus d'enseignement au cours du cycle.

Par ailleurs, l'explication des résultats de la présente étude, intègrent la dynamique du contrat didactique défini par Ouvrier-Bufferet (2024) comme l'ensemble des comportements (spécifiques) du maître qui sont attendus de l'élève et l'ensemble de comportements de l'élève qui sont attendus du maître.

Pour lui, le contrat didactique régit les rapports du maître et de l'élève au sujet des projets, des objectifs, des décisions, des actions et des évaluations didactiques. C'est lui qui, à chaque instant, précise les positions réciproques des participations au sujet de la tâche et de la signification profonde de l'action en cours, de formulation ou d'explication fournies. Il est la règle de décodage de l'activité didactique par laquelle passe les apprentissages scolaires (Ouvrier-Bufferet, 2024).

Au regard des propos de Ouvrier-Bufferet (op.cit), on peut aisément comprendre que le contrat didactique entre nos enseignants et leurs élèves a souffert de beaucoup d'écueils, d'où les résultats des tableaux 1 et 2, à travers les différentes réponses des élèves.

4 CONCLUSION

L'étude par d'un constat selon lequel, les enseignants ne mettent du sérieux dans la pratique didactique des cours de football en EPS. Il est donc question de montrer les faiblesses didactiques qui caractérisent les enseignants d'EPS pendant les cours de football ; L'intérêt de la présente étude, réside dans mise en évidence des manquements qui freinent le développement du football scolaire. Les résultats obtenus, montrent que les enseignants, du fait certaines variables contextuelles et situationnelles liées au milieu, remettent en cause le contrat

didactique avec les élèves en les laissant jouer comme si c'était dans la rue. Ces résultats sont en conformité avec ceux de Sensevy (2002) qui soutiennent que la production des discours du professeur et des élèves, sont considérés comme manifestation de transactions didactiques, dont le savoir est l'objet transactionnel et ceux de Chevallard (2002) qui rapportent que lorsqu'un individu devient un sujet d'une institution, il est déjà une personne, qui s'assujettit au rapport institutionnel à l'objet de cette institution, il va éventuellement remodeler son rapport personnel à l'objet, car ajouter-t-il, dans chaque institution, il existe un rapport officiel à l'objet.

Au regard de tout ce qui précède, la faible implication des enseignants d'EPS lors des cours de football s'explique d'une part par le niveau du rapport au savoir des enseignants et d'autre part par le manque de matériel didactique et d'installations sportives qui caractérisent l'école.

REREFENCES

- [1] Zghibi, M. 2009. Interactions langagières des élèves et apprentissage en football : le cas de quatre classes de 9^{ème} Année de base en Tunisie. Thèse de Doctorat en Sciences du sport, Université de Franche Comite.
- [2] Bière-Guenoun, F. & Amade-Escot, C. 2010. Analyse in situ des savoirs mobilisés par un professeur d'éducation physique et sportive dans l'interaction didactique. *Revue suisse des sciences de l'éducation*, 32(2), 595-614.
- [3] Shulman, L. 1987. *Plans and situated actions*. Cambridge : Cambridge University Press.
- [4] Delignière, D. 1991. Apprentissage moteur et verbalisation. *Echanges et controverses*, 4, 29-42.
- [5] Clot, Y. 1999. *La fonction psychologique du travail*. Paris : PUF.
- [6] Maha Abboud. 2023. L'enseignant de mathématiques aux temps des technologies numériques: un cadre théorique adaptant la double approche pour étudier son activité. <https://hal.science/hal-04209359v2>.
- [7] Sensevy, G., Mercier, A., Schubauer-Leoni, M.-L., Lgozat, F., & Perrot, G. 2005. An attempt to model the teacher's action in mathematic. *Educational Studies in mathematics*, 59 (1), 153-181.
- [8] Sensevy, G. 2007. Des catégories pour décrire et comprendre l'action didactique. In G. Sensevy & A. Mercier. (Dir), agir ensemble : élément de la théorisation de l'action conjointe du professeur et des élèves. Rennes : Presse Universitaire de Rennes.

- [9] Chevallard, Y. 2002. Organiser l'étude. 1. Structures & fonctions. In J.L Dorier, M. Artzud, M. Artigue, R. Berthelot & Floris (Eds), Actes de la 11ème école d'été de didactique des mathématiques, août 2001 (pp.3-22). Grenoble : La pensée sauvage.
- [10] Sensevy, G. 2002. Représentations et action didactique. *L'Année des Sciences de l'éducation*, 67-90.
- [11] Marty, L., Ligozat, F., & Venturini, P. 2023. Structuration des situations didactiques et continuités dans la dynamique de construction des savoirs en sciences. *Éducation et didactique*, 17(2), 49-70.
- [12] Assude, T., Mercier, A., & Sensevy, G. 2007. L'action didactique du professeur dans la dynamique des milieux. *Recherche en didactique des Mathématiques*, 27(2), 221-252.
- [13] Fabre, M. 2024. La situation problème : de Rousseau à Brousseau. *Éducation & didactique*, 18(1), 169-170. <https://doi.org/10.4000/11ny9>.
- [14] Ouvrier-Buffet, C. 2024, Théorie des Situations Didactiques et situations de preuve : étude de deux exemples. *epiDEMES*, Numéro Spécial, 3, 10.46298/epidemes-11533. <https://hal.science/hal-04138255v3>.
- [15] Descola, P. 2005. *Par de la nature et culture*. Paris : Gallimard.
- [16] Deligny, Fernand (2017). *Le croire et le craindre*. Oeuvres. Paris : L'Arachnéen.
- [17] Clément, L. 2024. Intuitionnisme dialogique et pré-propositionnalité. 2024. <https://hal.science/hal-04445308v1>.
- [18] Circulaire 1538/STEN-JA-DJS-3/63, du 21 mars 1963 recommandant la prise en compte de la note EPS dans le calcul des moyennes trimestrielles et de fin d'année pour toutes les classes